
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 01.009

DOI 10.5281/zenodo.7540568

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ АКСИОСФЕРЫ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF THE AXIOSPHERE OF MARITAL RELATIONS

МОСКАЛЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

аспирант,

Донской государственной технической университет.

MOSKALEV EVGENY NIKOLAEVICH,

postgraduate student,

Don State Technical University.

В данном научном исследовании представлен анализ эволюции аксиосферы семейно-брачных отношений: с древности до нашего времени. Автором представлена сравнительная характеристика двух форм брачности: традиционной – с привычным распределением социальных ролей в семье, и современной – характеризующейся андрогинностью мужчин и женщин. В ходе исследования автор находит закономерности в трансформациях современного института семьи и приводит в качестве доказательства статистические данные. В заключении работы представлена авторская точка зрения на возможные перспективы будущего развития семейно-брачного института и всего общества в целом.

This scientific study presents an analysis of the evolution of the axiosphere of family and marriage relations: from antiquity to our time. The author presents a comparative characteristic of two forms of marriage: traditional – with the usual distribution of social roles in the family, and modern – characterized by androgyny of men and women. In the course of the research, the author finds patterns in the transformations of the modern institution of the family and provides statistical data as evidence. The conclusion of the work presents the author's point of view on the possible prospects for the future development of the family and marriage institution and society as a whole.

Ключевые слова: *семейно-брачный союз, семья, социальный институт, социализация, воспитательная функция семьи, маскулинность, феминность, андрогинность, семейные роли, традиционная семья.*

Key words: *marital union, family, social institution, socialization, educational function of the family, masculinity, femininity, androgyny, family roles, traditional family.*

Семья – один из наиболее важных институтов общества, сопровождающих личность на всех этапах ее становления. Неизменным признаком семьи как ячейки общества является добровольный характер вступления людей в супружеские отношения. С юриди-

ческой точки зрения, брачным союзом называют семейную связь между двумя совершеннолетними людьми, регулируемую обществом и государством, а некоторых странах также церковью, официально зарегистрированную и наделенную в связи с этим определенными уникальными правами и обязанностями. Философская же наука рассматривает понятие семьи гораздо глубже и подчеркивает его дуалистический характер, где с одной стороны семья выступает как малая группа, а с другой как социальный институт. При этом Шарманджиев Д.Я. подчеркивает, «что на институциональном уровне определений семьи в отечественных философии и социологии практически не сложилось, что хорошо прослеживается при анализе дефиниций исследуемого социального явления» [4, с. 209]. По мнению автора, институциональный характер семьи исследуется в России в недостаточной мере, и именно в этом заключается главная проблема отечественной науки о семье и супружеских отношениях. При этом многие представители гуманитарных течений, в том числе, социологи, педагоги, демографы и философы утверждают, что в последние десятилетия происходит множество тревожных явлений в развитии института семьи, например, рост числа разводов, одиноких семей, увеличение процента нуклеарных и бездетных семей. Очевидно, что решение этих проблем невозможно без глубокого изучения механизмов и алгоритмов, происходящих внутри семьи, к которым относятся, в том числе, аксиологические ценности и эволюция их развития в контексте семьи.

Очевидно, что ценностные воззрения личности неразрывно связаны с внутрисемейными отношениями человека, ведь именно родители являются главным источником ценностных представлений для ребенка и закладывают ориентиры для будущего развития человека. Но важно понимать, что ориентиры эти неоднородны и претерпевали значительные изменения в разные периоды развития истории человечества.

Так, например, в древности брак строился на принципах выгоды, причем выгоду, в первую очередь, получали не сами супруги, а их родители. Таким образом, брак по сути своей являлся экономической сделкой: мужчина фактически выкупал будущую супругу у ее отца, что укрепляло взаимоотношения между семьями одного уровня. Нередко браки заключались и между кровными родственниками, чтобы сохранить земли и наследство в рамках своей семьи. Стоит ли говорить, что подобные баки сегодня не просто неприемлемы, но и уголовно наказуемы.

В современном мире единственной причиной оформления брачно-семейных отношений может являться только обоюдное желание обеих сторон, а экономические мотивы супругов могут стать основанием для признания брака фиктивным. Но матриархальная форма брака, согласно которой мужчина является по сути владельцем своей жены и вправе обращаться с ней как с личным имуществом, сохранилась в некоторых государствах и до сих пор, однако в последние десятилетия становится все менее распространенной. И только лишь к эпохе Возрождения возникла форма добровольных браков, основывающихся на желании сторон, а не их экономических интересах.

Важно понимать, что подобное строгое распределение социальных ролей в семье отражалось и на нравственных установках общества, в котором женщины фактически не имели никаких прав, кроме тех, что мог позволить им мужчина. Но при этом такое социальное неравенство поддерживало крепость семьи как социального института. В традиционной семье прошлого мужчина брал на себя маскулинные обязанности по содержанию, защите и обеспечению семьи, включая жен, детей и пожилых родственников. В свою очередь, женщина брала на себя феминную роль хранительницы очага и занималась вопросами благоустройства дома, заботой о детях и их воспитанием. Таким образом, выстраивался нерушимый союз, в котором один партнер не мог комфортно существовать без другого и осуществлять свою главную социальную роль – воспроизводство и воспитание нового поколения. Подобные ценности отражались и на педагогических методах, которые заключались в том, что мужчи-

нам с раннего детства преподавали точные науки и военное искусство, а женщин учили заниматься бытовыми делами и заботиться о младших. По сути, единственной ролью женщины являлось рождение детей и всесторонняя забота о них, а за мужчиной закреплялась задача добытчика и охранника. Укрепляла супружеский союз и высокая религиозность общества, но и в этом направлении существовал ряд нюансов. Так, например, женщина имела гораздо меньше свобод по сравнению с мужчинами, и сексуальная неверность со стороны жены наказывалась гораздо серьезнее. Как отмечает Шнейдер Л.Б.: «...мужчина обладал большей свободой и ценностью в глазах общества. Предназначением женщины было вынашивать и рожать детей для своего мужа и помогать ему во всех его делах. Она должна была делать его счастливым, удовлетворять его сексуальные потребности и во всем следовать его приказам. Социального статуса у женщины фактически не было, и все решения принимались мужчинами» [5, с. 56]. В последние десятилетия мы можем наблюдать, как социальное неравенство между мужчинами и женщинами постепенно стирается, происходит слияние социальных ролей и общественных функций, происходит переход от патриархальной системы к партнерской. На первый взгляд такая тенденция имеет, очевидно, положительные последствия, однако не все современные ученые разделяют подобную точку зрения.

Как отмечают Чернышева А.В. и Спирюгова А.Г.: «С изменением системы гендерных ролей многие традиционные психологические различия между полами, на которых основывались стереотипы маскулинности и феминности, исчезают или резко уменьшаются, а сами эти образы становятся менее полярными и однозначными, чем ранее» [3, с. 1]. Размытие социальных ролей в семье весьма неоднозначно сказывается на развитии общества: с одной стороны, можно отметить продолжающуюся тенденцию к усилению равноправия между всеми членами общества, при этом с другой – мы видим тревожные сигналы в вопросах аксиосферы супружеских отношений. Сегодня женщина способна брать на маскулинные роли, будь то материальное обеспечение семьи или забота о благосостоянии семьи, а мужчина может перенять феминные функции и самостоятельно заниматься воспитанием детей и ведением семейного хозяйства. Таким образом, теряется сама потребность в семейном взаимодействии, и супруги становятся независимыми единицами, способными существовать самостоятельно. В современном мире даже процесс воспроизведения и воспитания детей может производиться одним родителем и примеров таких семей огромное множество. В формате партнерских отношений супруги не испытывают потребности друг в друге, что нередко становится причиной распада брака и лишь множит количество детей, воспитываемых одним родителем. Педагоги и психологи в один голос твердят, что гармоничное развитие личности невозможно без совместного участия мужчины и женщины в воспитании ребенка, но в современном мире даже при участии обоих родителей не всегда удается построить эффективную педагогическую систему. Семья как социальный институт общества теряет свои главенствующие роли: функцию социализации человека теперь могут брать дошкольные учреждения или другие педагогические организации. Кучмаева О.В. подчеркивает, что «включенность женщин в экономические, социальные и политические процессы за пределами семьи делает сочетание занятости и воспитания детей трудным и сложным периодом в их жизни» [1, с. 68]. В результате этого происходит глобальная трансформация внутренних взаимосвязей внутри семьи и переосмысление не только женских и мужских ролей, но и социального значения детства.

Проводя аналитическое сравнение с традиционной семьей прошлого, можно заметить очевидную тенденцию к замедлению детства: нынешнее поколение взрослеет гораздо позже и гораздо позже берет на себя социальные обязанности, такие как построение семьи и рождение детей. Эту закономерность можно также связать с эволюцией аксиологических детерминант личности: современные дети не хотят ограничивать себя в выборе социальных ролей

и стремятся реализовать себя не сколько как мужчину или женщину, сколько как отдельную личность вне зависимости от биологического гендера.

Говоря о гендерной идентичности, целесообразно упомянуть слова Смирновой О.В. и Ананьевой Е.П.: «Сформированные на определенном этапе развития личности гендерные особенности, в частности гендерные стереотипы, оказывают существенное влияние на ее дальнейшее социально-психологическое развитие, во многом определяя жизненную позицию, эмоциональную направленность, свободный выбор индивидуального жизненного пути, содержание и структуру мотивационно-потребностной сферы, в конечном счете – уровень самосознания и самоопределения» [2, с. 65-66]. Важно понимать, что переход к андрогинности в семейно-брачных отношениях является прямой причиной распада института семьи и ослабления его социальных функций. Так, например, желая сохранить приобретенные социальные роли в обществе, современные молодые люди не спешат связать себя узами брака, что приводит к росту числа добрачных половых связей и внебрачного деторождения. Также закономерно растет и число одиноких людей, которые не планируют связывать себя семейно-брачными отношениями вообще. Возвращаясь к словам Шнейдер Л.Б., причина осознанного выбора одиночества кроется в следующем: «Это повышает личную независимость и освобождает отношения от последствий неравномерного распределения работ по хозяйству между мужчиной и женщиной. Минимальное экономическое давление в пользу сохранения отношений и то обстоятельство, что одинокие люди выполняют работы по дому самостоятельно, создают простор для преодоления патриархальных структур» [5, с. 75]. Эти слова еще раз подчеркивают значимость традиционного восприятия роли мужчины и женщины в семье и подтверждает актуальность исследования эволюции аксиосферы семейно-брачных отношений. Если Шнейдер говорит о распределении бытовых работ, как традиционно женских функций, то мы не можем не упомянуть и традиционно мужскую обязанность – имущественное обеспечение семьи. В связи с тем, что женщины в большинстве стран мира смогли добиться независимости и усилить свое правовое положение в обществе, они также обрели и материальную независимость, вследствие чего растет популярность такого явления, как брачные оговоры. С одной стороны, этот документ способствует социальной защите супругов, однако с другой – нарушает нерушимость их брачного союза. Сам факт составления брачного договора заведомо предполагает скорую конечность таких отношений, что противоречит самой сути семьи как социального института.

Подводя итог, стоит отметить, что развитие образа семьи и семейно-брачного союза происходит на протяжении всей известной истории человеческой цивилизации. С древних времен и до наших дней этот вопрос волнует умы многих философов и становится причиной их глубинных исследований. Часто на страницах научных трактатов современных ученых можно увидеть утверждение о том, что происходящие в семейной ячейке трансформации – закономерны и оттого безопасны, однако статистические данные говорят об обратном. Рост числа разводов, незаинтересованность в заключении семейных союзов, осозанный отказ от деторождения – все это является прямым последствием внутрисемейных трансформаций и отказа от традиционной формы существования семьи. Социологи утверждают, что если подобная тенденция сохранится и усилится, общество неминуемо ждет глобальный социальный и демографический кризис, первые признаки которого мы можем видеть уже сегодня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кучмаева О.В. Семейные роли в современной российской семье: традиции и современность // Культурное наследие России. 2016. №2. С. 66-72.
2. Смирнова О.В. Взаимосвязь смысловых ориентаций личности с гендерной идентичностью / О.В. Смирнова, Е.П. Ананьева // Евразийский союз ученых. 2020. № 4-8(73). С. 64-67.

3. Чернышева А.В., Спирюгова А.Г. Маскулинность и феминность в современном обществе: тенденции трансформации // Гуманитарный вестник. 2021. №6 (92). 19 с.
4. Шарманджиев Д.А. Определения понятия «Семья» в социально-философских исследованиях // Манускрипт. 2016. №12-3 (74). С. 209-211.
5. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. Екатеринбург: Издательство "Академический проект", 2005. 768 с.

© Москалев Е.Н., 2023.